

1º Edição / Volume 01

USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO CUIDADO GERIÁTRICO

Luiz Henrique Cunha dos Santos
Marcela de Godoy Carvalho Duque
Erica Araújo Gomes
Maria Eduarda da Costa Brito
Hialle Ferreira de Freitas Henrique
Isabela Bonfim Bezerra
Adriana Parente Vianna Simões Ferreira
Lívia Paula Vasconcelos e Silva
Ronaldo Melo de Lima Boaventura Guimarães Cursino
Ana Beatriz Gomes Sales Cruz Olegário
Elisabeth Uchoa de Melo
Camila Catarina Braz de Albuquerque Pontes Lopes
Mariana Cavalcanti Pirajá Viana Ferreira
João Marcelo Costa Torres
Filipe Alves da Costa

RESUMO: Introdução: A inteligência artificial (IA) tem potencial para melhorar o cuidado geriátrico, mas sua implementação enfrenta desafios significativos, incluindo questões éticas, limitações tecnológicas e resistência tanto dos pacientes quanto das instituições de saúde. **Objetivo:** Este estudo visa avaliar como a IA pode aprimorar o cuidado geriátrico, identificar os principais obstáculos para sua adoção e propor soluções para superar essas barreiras, com foco no impacto da pandemia de COVID-19 e no tratamento de condições como fragilidade e demência. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão narrativa de estudos clínicos recentes sobre IA em geriatria, com a inclusão de 12 artigos relevantes entre 90 encontrados, baseando-se em critérios de inclusão e qualidade metodológica. A busca foi feita no PubMed com o termo "Artificial Intelligence AND Geriatric Care." **Resultados e Discussões:** A IA mostrou avanços em triagem, monitoramento remoto e personalização do tratamento para idosos, mas enfrenta desafios como resistência institucional e infraestrutura inadequada, evidenciados durante a pandemia de COVID-19. **Conclusão:** Para otimizar o cuidado geriátrico com IA, é essencial superar barreiras técnicas e práticas. A pesquisa destaca a necessidade de diretrizes claras e

integração eficaz para beneficiar a população idosa, com a continuidade da pesquisa para enfrentar os desafios identificados.

Palavras-Chave: Inteligência Artificial; Cuidados Geriátricos; Tecnologia em Saúde.

Área Temática: Temas Livres em Medicina

E-mail do autor principal: curriculosmedi@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

O uso da inteligência artificial (IA) no cuidado geriátrico tem revelado um potencial considerável para otimizar o monitoramento e o diagnóstico de condições comuns em pacientes idosos. Estudos recentes, como os de Akinrinade et al. (2023) e Burnazovic et al. (2024), destacam que, embora a IA possa transformar a prática médica, há desafios significativos associados à sua implementação. Esses desafios incluem questões éticas, limitações tecnológicas e a resistência tanto dos pacientes quanto das instituições de saúde. O objetivo deste estudo é analisar como a IA pode melhorar o cuidado geriátrico, identificando os principais obstáculos para sua adoção efetiva e propondo soluções para superar essas barreiras.

Além disso, a aplicação da IA tem mostrado benefícios específicos, como na detecção precoce da fragilidade e no tratamento personalizado da demência, conforme evidenciado pelos estudos de Dent et al. (2023) e Kameyama et al. (2024). A IA tem o potencial de transformar o cuidado ao permitir uma abordagem mais eficiente e adaptada às necessidades individuais dos pacientes. No entanto, a integração dessas tecnologias enfrenta obstáculos significativos, como a resistência institucional e a falta de padronização.

A pandemia de COVID-19 evidenciou a importância da IA em situações de emergência, demonstrando suas capacidades para a triagem e o acompanhamento remoto de pacientes idosos. No entanto, também expôs limitações na infraestrutura e na regulamentação que precisam ser superadas para uma adoção mais ampla. Assim, o estudo busca não apenas evidenciar as capacidades da IA no cuidado geriátrico, mas também fornecer recomendações para superar as barreiras identificadas, garantindo uma implementação segura e equitativa para beneficiar a população idosa de forma otimizada e sustentável.

2. METODOLOGIA

Este estudo visa realizar uma revisão narrativa para avaliar os desafios do uso da inteligência artificial para a geriatria. A análise abrangerá estudos clínicos recentes, buscando sintetizar as evidências disponíveis sobre o tema. Serão incluídos estudos que envolvam pacientes idosos, com ou sem alguma comorbidade, que usaram de alguma forma a inteligência artificial em seu cuidado. Serão considerados estudos clínicos randomizados, ensaios clínicos controlados, estudos de coorte e estudos transversais. Os artigos devem estar disponíveis em inglês ou português e abordar diretamente os desafios do uso da inteligência artificial. Será

considerado o período de publicação de 2014 até a presente data para garantir a inclusão dos estudos mais recentes.

Serão excluídos estudos que não se relacionem diretamente com o tema específico, bem como aqueles que não atenderem aos critérios de qualidade estabelecidos, como estudos com amostras pequenas, falta de grupo controle ou metodologia inadequada. A busca bibliográfica será realizada no PubMed utilizando o seguinte termo de busca: ("Artificial Intelligence AND Geriatric Care"). Os filtros aplicados incluirão ensaios clínicos, meta-análises, ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas. Os resultados serão avaliados para garantir a inclusão dos estudos relevantes de acordo com os critérios estabelecidos. A pergunta do estudo foi: "Quais são os principais desafios e oportunidades na implementação de inteligência artificial no cuidado geriátrico?"

Assim, a seleção dos estudos foi realizada. A partir dos termos de busca e filtros incluídos, foram encontrados 90 artigos, que passaram por uma triagem inicial: Todos os artigos identificados durante a busca bibliográfica foram avaliados com base nos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos a partir da leitura dos títulos e resumos dos artigos. Dos 90 artigos, após a leitura do título e resumos, 12 foram incluídos no estudo, relevantes com base na triagem inicial, sendo selecionados para uma revisão mais detalhada. Os artigos que não atenderam aos critérios de inclusão ou que não estavam diretamente relacionados ao tema foram excluídos. Dessa forma, os estudos incluídos passaram por um processo de avaliação da qualidade e síntese dos resultados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os estudos sobre o uso da inteligência artificial (IA) no cuidado geriátrico revelam um cenário promissor, mas com desafios significativos. Akinrinade et al. (2023) apontam que, apesar do potencial da IA para otimizar cuidados médicos, especialmente em monitoramento e diagnóstico de pacientes idosos, existem barreiras importantes para sua implementação. Estes desafios incluem questões éticas, limitações tecnológicas e a necessidade de treinamento especializado. Adicionalmente, a aceitação da IA pelos pacientes geriátricos ainda é restrita, devido à resistência ao uso de tecnologias automatizadas e de aprendizado de máquina, o que pode afetar negativamente a adesão ao tratamento.

No contexto da pandemia de COVID-19, Burnazovic et al. (2024) investigam a aplicação da IA para atender às necessidades emergentes da população idosa, que é particularmente vulnerável a complicações graves associadas ao vírus. O estudo mostra que ferramentas de IA foram eficazes na triagem e no acompanhamento remoto de idosos, permitindo uma resposta mais ágil e precisa e prevenindo hospitalizações desnecessárias. No entanto, a integração da IA no cuidado geriátrico durante a pandemia foi limitada por infraestrutura deficiente e a falta de políticas robustas, o que indica que, embora a IA ofereça soluções inovadoras, sua implementação enfrenta desafios práticos (AKINRINADE et al., 2023; BURNAZOVIC et al., 2024).

As inovações recentes em IA têm mostrado grande potencial para melhorar o cuidado de pacientes geriátricos, especialmente no que diz respeito à fragilidade, uma condição comum que aumenta o risco de complicações. Dent et al. (2023) revisam como a IA pode auxiliar na detecção precoce da fragilidade, analisando grandes volumes de dados clínicos e comportamentais de forma mais eficiente do que os métodos tradicionais. Krishnan et al. (2023) complementam essa visão ao destacar que a IA pode transformar a prática médica geral ao otimizar diagnóstico e tratamento, além de catalisar mudanças no modelo de saúde para populações vulneráveis, como os idosos. Contudo, a integração efetiva da IA em práticas clínicas e a garantia de equidade no acesso permanecem como desafios a serem superados (DENT et al., 2023; KRISHNAN et al., 2023).

No que diz respeito à demência, Kameyama et al. (2024) evidenciam que a IA pode aprimorar o diagnóstico e monitoramento da condição, identificando padrões sutis que podem escapar à percepção humana. Além disso, a IA pode personalizar intervenções com base em dados contínuos de saúde, melhorando a qualidade de vida dos pacientes e aliviando a carga dos cuidadores. Park et al. (2020) também abordam que, apesar dos benefícios da IA em áreas como diagnóstico e gestão de dados clínicos, sua aplicação em larga escala enfrenta obstáculos como resistência institucional e falta de padronização. Portanto, os estudos sugerem que, embora a IA tenha um potencial revolucionário no cuidado de idosos com demência, desafios significativos ainda precisam ser enfrentados (KAMEYAMA et al., 2024; PARK et al., 2020).

Por fim, Puterman-Salzman et al. (2023) demonstram que a IA pode melhorar a detecção de demência por meio da análise de dados de movimento, oferecendo uma ferramenta não invasiva e acessível para monitoramento precoce. Robillard et al. (2020) exploram o papel

dos robôs assistenciais, que, quando desenvolvidos em colaboração com profissionais de saúde e pacientes, podem oferecer suporte significativo, tanto físico quanto emocional. Esses estudos evidenciam que, embora a IA e a robótica apresentem avanços notáveis, sua integração depende da superação de desafios técnicos e da adaptação às necessidades práticas dos pacientes. Além disso, Shahrokni et al. (2018) discutem inovações tecnológicas na oncologia geriátrica, enquanto Soares Dias Portela et al. (2024) destacam o papel da IA na nutrição preventiva e na tomada de decisões para pacientes com Alzheimer, reforçando a capacidade da IA de oferecer intervenções personalizadas e eficazes no cuidado geriátrico (PUTERMAN-SALZMAN et al., 2023; ROBILLARD et al., 2020; SHAHROKNI et al., 2018; SOARES DIAS PORTELA et al., 2024).

4. CONCLUSÃO

Os estudos analisados demonstram que a inteligência artificial (IA) possui um potencial significativo para aprimorar o cuidado geriátrico, oferecendo soluções inovadoras para monitoramento, diagnóstico e tratamento de condições como fragilidade e demência. A integração da IA tem mostrado benefícios na triagem, acompanhamento remoto e personalização de intervenções, o que pode melhorar a qualidade de vida dos pacientes e a eficiência dos cuidados. No entanto, apesar desses avanços, a implementação da IA enfrenta desafios substanciais, como barreiras éticas, limitações tecnológicas e resistência tanto por parte dos pacientes quanto das instituições de saúde.

Por fim, a pandemia de COVID-19 revelou a importância da IA na gestão de emergências de saúde, mas também evidenciou limitações na infraestrutura e na regulamentação. Para que a IA realize seu potencial no cuidado geriátrico, é crucial superar esses desafios e promover uma integração mais eficaz das tecnologias. A continuidade da pesquisa e o desenvolvimento de diretrizes claras são essenciais para garantir que a IA seja aplicada de maneira segura e equitativa, beneficiando a população idosa de forma otimizada e sustentável.

REFERÊNCIAS

1. AKINRINADE, A. O. et al. ****Artificial Intelligence in Healthcare: Perception and Reality****. **Cureus**, 2023. PMID: 37868407. Free PMC article. Review.

2. BURNAZOVIC, E. et al. ****Application of Artificial Intelligence in COVID-19-Related Geriatric Care: A Scoping Review****. **Archives of Gerontology and Geriatrics**, 2024. PMID: 37542917. Review.

3. DENT, E. et al. ****Recent Developments in Frailty Identification, Management, Risk Factors and Prevention: A Narrative Review of Leading Journals in Geriatrics and Gerontology****. **Ageing Research Reviews**, 2023. PMID: 37797723. Free article. Review.

4. KRISHNAN, G. et al. ****Artificial Intelligence in Clinical Medicine: Catalyzing a Sustainable Global Healthcare Paradigm****. **Frontiers in Artificial Intelligence**, 2023. PMID: 37705603. Free PMC article. Review.

5. KAMEYAMA, M. et al. ****Applications of Artificial Intelligence in Dementia****. **Geriatrics & Gerontology International**, 2024. PMID: 37916614. Review.

6. PARK, C. W. et al. ****Artificial Intelligence in Health Care: Current Applications and Issues****. **Journal of Korean Medical Science**, 2020. PMID: 33140591. Free PMC article. Review.

7. PUTERMAN-SALZMAN, L. et al. ****Artificial Intelligence for Detection of Dementia Using Motion Data: A Scoping Review****. **Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra**, 2023. PMID: 37927529. Free PMC article. Review.

8. ROBILLARD, J. M. et al. ****Realizing the Potential of Robotics for Aged Care Through Co-Creation****. **Journal of Alzheimer's Disease**, 2020. PMID: 32568203. Review.

9. SHAHROKNI, A. et al. ****New Technologies in Geriatric Oncology Care****. **Journal of Geriatric Oncology**, 2018. PMID: 30037766. Review. No abstract available.

10. SOARES DIAS PORTELA, A. et al. ****Role of Artificial Intelligence in Multinomial Decisions and Preventative Nutrition in Alzheimer's Disease****. **Molecular Nutrition & Food Research**, 2024. PMID: 38175857. Review.

11. WANG, Y. et al. ****Guidelines, Consensus Statements, and Standards for the Use of Artificial Intelligence in Medicine: Systematic Review****. **Journal of Medical Internet Research**, 2023. PMID: 37991819. Free PMC article. Review.

12. WILSON, P. M. et al. ****Effect of an Artificial Intelligence Decision Support Tool on Palliative Care Referral in Hospitalized Patients: A Randomized Clinical Trial****. **Journal of Pain and Symptom Management**, 2023. PMID: 36842541. Clinical Trial.